

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI YANGI TAHRIRDAGI KONSTITUTSIYASIGA XOBEAS KORPUS VA MIRANDA QOIDALARINI KIRITILISHI

Jabborova Sayyora

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Mirzayeva Hilola, Safarova Ulbo‘lsin

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san‘at fakulteti
Milliy g‘oya va ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘lim yo‘nalishi 4-bosqich 402-guruh
talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Xabeas korpus” va “Miranda qoidasi” haqida asosiy tushunchalar, mazmun-mohiyati, kelib chiqishi va rivojlanish tarixi, uning jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni hamda jinoyat protsessual qonunchiligida xabeas korpus institutlarni takomillashtirish borasida chora tadbirlar bayoni keltirilgan. O‘zbekiston respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida “Xabeas korpus” va “Miranda qoidasi” alohida mustahkamlab qo‘yilgani haqida firklar boradi.

Аннотация: В статье представлены основные понятия «хабеас корпус» и «правило Миранды», его сущность, происхождение и история развития, его роль в развитии общества, а также меры по совершенствованию институтов хабеас корпус в уголовно-процессуальном праве. Сообщается, что в новой редакции Конституции Республики Узбекистан отдельно усилены «хабеас корпус» и «правило Миранды».

Annotation: This article presents the basic concepts of "habeas corpus" and the "Miranda rule", its essence, origin and history of development, its role in the development of society, and measures to improve the habeas corpus institutions in criminal procedural law. It is said that in the newly revised Constitution of the Republic of Uzbekistan, "Habeas corpus" and "Miranda rule" have been separately strengthened.

Kalit so‘zlar: konstitutsiya, huquq, modda, qadr-qimmat, shaxs, gumonlanuvchi, daxlsizlik, erkinlik, fuqaro, demokratiya.

Ключевые слова: конституция, закон, сущность, достоинство, личность, подозреваемый, иммунитет, свобода, гражданин, демократия.

Key words: constitution, law, essence, dignity, personality, suspect, immunity, freedom, citizen, democracy.

Kirish. Inson huquqlari va erkinliklari masalasi jamiyat taraqqiyotida hamisha dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash demokratik davlatning asosiy vazifasidir. Chunki bularsiz demokratik davlat barpo bo‘lishi mumkin emas va boshqa davlat boshqaruvlaridan farqi ham ana shu masalalarning birinchi o‘rindaligidir. Inson huquqlari masalasi jamiyatning ilg‘or fikrli kishilarini

hamisha jalb qilib kelgan. Ko‘p davrlar mobaynida xalqlar o‘z huquqlarini himoya qilish, jamiyatda hamma kabi teng huquqli bo‘lish uchun kurashib kelganlar. O‘zbekiston ham o‘ziga demokratik boshqaruv yo‘lini tanladi va o‘zing asosiy qonunida inson huquqlarini eng oliy qadriyat deb belgilab qo‘ydi. Xususan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 13-moddasida ” O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha‘ni, qadr qimmat va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi”⁴¹ deya e‘tirof etiladi. Bugungi kunda ham inson huquqlari va erkinliklarini ta‘minlash va kafolatlash borasida ko‘plab chora tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Maqolada shulardan misol tariqasida Habeas korpus institutini takomillashtirish borasidagi amalga oshirilgan islohotlar haqida gap ketadi. Avvalambor “Habeas korpus” va “Miranda qoidasi” tushunchalari va mohiyati haqida to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, “Miranda qoidasi” va “Habeas korpus” – konstitutsiyadagi inson huquqlari ta‘minlanishini aks etishining yaqqol ko‘rinishi hisoblanadi. “Habeas corpus” (lot. habeas corpus) – “tanani sudga keltirish”, ya‘ni aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, jinoiy ta‘qibga olingan fuqaroning adolatli-odil sud munosabatlariga bo‘lgan huquqini ifoda etuvchi atamasidir. Ingliz qonunchiligida “Inson erkinligini taminlashda yaxshiroq harakat qilish va dengiz orqali qamoqqa olishni oldini olish” ma‘nosini anglatadi. Angliyada XV asrda paydo bo‘lgan, 1679 yil 26-mayda Angliya parlamenti tomonidan rasmiylashtirilgan. Amerika Qo‘shma Shtatlarida esa u hali mustamlakalik davridayoq qo‘llanila boshlagan va mustaqillikdan so‘ng 1787 yil qabul qilingan AQSh konstitutsiyasida ham mustahkamlab qo‘yilgan bo‘lib, xavsizlik nuqtai nazaridan talab qilingan taqdirdagina bu kafolat faqat Kongress tomonidagina to‘xtatilishi mumkin. Bugungi kunda esa deyarli barcha davlatlar qonunchiligida mustahkamlab qo‘yilgan. Bunda aybdor shaxs ushlangan vaqtdan to sud qaroriga qadar aybdorga nisbatan ko‘rilayotgan huquqiy jarayoni o‘rganiladi. Angliya parlamenti shu holat yuzasidan dunyoda birinchi bor fuqarolarni sababsiz ozodlikni cheklamaslik xolati yuzasidan qaror qabul qilgan. O‘sha vaqtdan hozirgi kunga qadar xalqaro huquq qoidalarida fuqaroni sud jarayoniga qadar bo‘lgan oraliq ushlab turilishi holatlari “Habeas corpus” instituti, deb yuritiladi⁴²

Dastlabki tergov yoki surushtiruv paytida ko‘pincha ehtiyot chorasi sifatida qo‘llaniladigan qamoq jazosi-inson huquqlari va erkinliklari, shaxsiy daxlsizlik huquqini cheklab qo‘yadi. lekin bu ehtiyot chorasini qo‘llamaslik bir qancha salbiy oqibatlariga olib keladi. Agar og‘ir yoki o‘ta og‘ir jinoyat sodir etgan shaxs aybi isbotlanmaguncha unga nisbatan qamoq jazosi qo‘llanmasdan ochiqlikda yursa u yangi jinoyatlar sodir etmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. JPKning 242-moddasiga asosan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish Jinoyat kodeksida uch

⁴¹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 08.12.2018.

⁴² X.N. Boboev, M.K. Ahmadshoeva. — Inson va uning huquqlari eng oliy qadriyat. T.: 2002-yil.

yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo nazarda tutilgan qasddan sodir etilgan jinoyatlarga doir hamda ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilib, buning uchun Jinoyat kodeksida besh yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo nazarda tutilgan jinoyatlarga doir ishlar bo'yicha qo'llanilishi mumkin. Shuningdek Ehtiyot choralarini qo'llash to'g'risidagi masalani hal qilishda surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sud JPKning 236-moddasida nazarda tutilgan asoslardan tashqari, qo'yilgan aybning og'irligini, ayblanuvchining shaxsini, mashg'ulot turini, yoshi, sog'lig'i, oilaviy ahvoli va boshqa holatlarni ham hisobga olishi lozim. Shaxsning daxlsizlik huquqi O'zbekiston respublikasi yangi tahrirdagi konstitutsiyasi 27-moddasida "Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega deya e'tirof etilgan. Ushbu moddaning uchinchi qismida "...Xibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi. Shaxs sudning qarorisiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas."⁴³ ekanligi belgilab qo'yilgan.

O'zbekistonda ham "habeas corpus" institutini takomillashtirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilgan. 2005-yil 8-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga o'tkazish to'g'risida"gi farmoni asosida 2007-yil 11-iyulda qabul qilingan," O'zbekiston Respublikasining Qamoqqa olishga sanksiya berish huquqining sudlarga o'tkazilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 18-sentyabrdagi "Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonuni (ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish va shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish protsessual majbulov choralarini qo'llash sudning ruxsati asosida amalga oshirilishi belgilandi),⁴⁴ shuningdek O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 4-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuni (JPKda yangi uy qamog'i ehtiyot chorasining joriy etildi va u sudning ruxsati bilan qo'llanilishi tartibining o'rnatildi) kabi qonun lohiyalari Habeas corpus institutining yanada takomillashib borishiga sabab bo'lmoqda

Miranda qoidasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu qoidaga ko'ra – vakolatli davlat organi xodimi tomonidan biror bir holatda gumonlanib ushlanayotgan shaxsga uning sukut saqlash huquqi va shaxs tomonidan aytilayotgan har bir so'zi sudga qarshi ishlatilishi mumlikligi haqida ogohlantirish.

Ayniqsa, jinoyat sodir etishda gumonlangan shaxs, ushlangan jarayonda u fuqaro quyida keltirilganlardan bohabar bo'lishi zarur:

⁴³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023

⁴⁴ Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro pakti Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1966-yil 16-dekabrda 2200 A (XXI) rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan

1. Shaxsga sukut saqlash (jim turish) huquqiga egaligini aytish, aytgan har qanday gapini su jarayonida o'ziga qo'llanilishi mumkinligi haqida tushunchalar berish;
2. Shaxsga advokati bilan maslahatlashishi mumkinligi hamda u advokat birinchi bor so'roq-savol jarayonida ishtirok etishi mumkinligi haqida habardor qilinishi;
3. Shaxsning advokat tayinlash moliyaviy tomondan imkoniyati bo'lmasa, ushbu shaxsga bepuldavlat tomonidan advokat xizmati joriy etilishi haqida tushunchalar berilishi va "haq-huquqlaringiz sizga tushunarlimi?" deb so'rashi;
4. O'z advokati yoki yaqinlariga bir marta qo'ng'iroq qilish imkonini berilishi shart.

Buning kelib chiqishi tarixiga nazar solsak, Ernesy Arturo Miranda nomi bilan bo'g'liq AQShning Arizona shtatida bir nech jinoyatlarda gumonlanib politsiya xodimi tomonidan xibs olingan. unga so'roq qilinishidan oldin uning gumonlanuvchi sifatidagi huquqlari tushuntirilmaganligi holida u barcha aybiga iqror bo'ladi va sudlanadi. Uning advokati esa sudga apellyatsiya kiritadi va sud uning huquqlaridan xabardor qilinmaganligi sababli, Mirandaga nisbatan oqlov hukmini e'lon qiladi va jazodan ozod etiladi. Bu qoida ham "habeas corpus" kabi ko'p davlatlarda qo'llaniladi. Mazkur qoida mazmunini qomusimizning 27-moddasiga kiritilgan – "shaxsni ushlab vaqtida u tushunadigan tilda uning huquqlari va nima sababdan ushlab turilishi asoslari tushuntirib o'tilishi shart" deya belgilab qo'yilgan.⁴⁵

"Miranda qoidasi" va "Xabeas korpus" haqida fikr yuritsak: yangi talqindagi Konstitutsiyamizga kiritilgan inson huquq va erkinliklarini ikki huquqiy norma asosida ta'minlashdan iborat. Konstitutsiya – xalqning huquqiy hujjati ya'ni pasportidir. Unda yoritilgan huquqiy-ahloqiy normalarni terminlarni, tushunchalarni har inson tushunib yetishi lozim. Shundan keyin inson o'z o'zini himoyalay biladi. Yangi talqindagi kiritilayotgan konstitutsiyamizga «Miranda qoidasi» va "Xabeas korpus" tamoyillari kafolati inson huquq va erkinliklarini ta'minlash jumladan, Qomusimiz bo'lmish konstitutsiyamizda 27,28,29 va 31-moddalarda insonning qadr-qimmatini xamda sha'ni, fuqaroni gumonlanuvchi sifatida ushlab vaqtida birlamchi huquq-majburiyatlari tushunchalar berish, sud borayotgan vaqtda huquqiy majburiyatlarga asoslangan normativlar aniq keltirilgandeb hisoblash mumkin.

Xabaringiz bor, mamlakatimiz Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovich tomonidan Oliy Majlis Senatining Qonunchilik Palatasi yig'ilishlaridan birida qomusimizga kiritilishi mumkin bo'lgan – insonni qadr-qimmatini (huquq va erkinliklarini) kafolatlash bilan bir qator tashabbuslar surgan edi. O'shanda qomusimizda, albatta, "Xabeas korpus", "Miranda qoidasi" va "aybsizlik prezumpsiyasi" deb atalgan qoidalar qo'shimchalar qo'shish borasida aniq takliflar Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan edi. Avval bu ikki tushuncha faqatgina jinoyat

⁴⁵ Большой Энциклопедический словарь.: HABEAS CASE ACT <https://dic.academic.ru>.

protsessual qonunchiligida belgilab qo'yilgan edi. Yanada mustahkamlanishi sababli, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 27,28,29,30-moddalarida "Habeas corpus", "Miranda qoidasi" "aybsizlik prezumpsiyasi" mustahkamlab qo'yild. Mamlakatimizda fuqarolarimiz biron bir tergov, surishtiruv, organlariga keltirilganida, fuqaroning huquqi, ayniqsa ushlab turilishi asoslari, nima sababdan davlat organiga keltirilgani haqida ushbu fuqaroga o'z huquqlari tushuntirilishi shart.

Xulosa qilib aytganda bugungi mamlakatimizda "Yangi O'zbekiston - yangi sud" tamoyili ostida sud-huquq sohasida o'tkazilayotgan islohotlarning tag zamirida inson sha'ni, uning huquqlari va erkinliklarini ta'minlash davlatning bosh maqsadi ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi. Bu esa mamlakatimizning kuchli demokratik davlat va fuqarolik jamiyati yaratish borasidagi eng kata qadamlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 08.12.2018.
2. X.N. Boboev, M.K. Ahmadshoeva. — Inson va uning huquqlari eng oliy qadriyat. T.: 2002-yil.
3. A.T. Saidov, B.L. Sulstonov O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va inson huquqlari. T.: Adolat,
4. Большой Энциклопедический словарь.: HABEAS CASE ACT <https://dic.academic.ru>.
5. Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro pakti Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1966-yil 16-dekabrda 2200 A (XXI) rezolyutsiyasi bilan qabul qilingan.
6. Wikipediya sayti.
7. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
8. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
9. Mahmudjanovna, A. N. (2023). Zamonaviy axborot muhitida yoshlar ta'lim tarbiyasi va muammosi.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). Uchinchi renessansni barpo etishda jadid ma'rifatparvarlarining barkamol inson tarbiyasiga oid qarashlari. *tadqiqotlar*, 26(1), 101-106.
11. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
12. Atabaeva, H. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).